

ASAP

A Systemic APProach to social media and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

APPROCCIO

Cofinanziato
dall'Unione europea

APPROCCIO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.1.2 Programma Educativo ASAP: Approccio

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

Introduzione	3
La pedagogia ASAP: un approccio di apprendimento metacognitivo ed esperienziale per un mondo onlife.....	4
Fondamenti teorici	4
La dimensione <i>onlife</i> : integrare realtà digitali e fisiche	4
Metacognizione e pensiero critico: riflettere su come apprendiamo	5
Apprendimento esperienziale: imparare attraverso l'esperienza diretta e la riflessione	5
Pilastri metodologici	6
Il metodo preventivo: promuovere benessere e resilienza.....	6
Il metodo riflessivo e dialogico: apprendere attraverso l'indagine e la creazione condivisa di significato	7
Il metodo partecipativo: l'apprendimento come creazione condivisa	8
Il metodo basato sull'animazione: imparare attraverso la creatività e la partecipazione	8
Il ruolo delle educatrici e degli educatori	9
Valori fondamentali.....	10
Dalla teoria alla pratica: il Programma Educativo ASAP	10
Quadro delle competenze.....	11
Le Unità di Apprendimento	12
Conclusioni	14
Bibliografia	15

Programma Educativo ASAP

Approccio

INTRODUZIONE

L'Approccio ASAP presenta i principi pedagogici e metodologici alla base del Programma Educativo sviluppato nell'ambito del progetto *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*, cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Il documento illustra il quadro teorico, i metodi educativi e le competenze di riferimento che orientano la progettazione e la realizzazione del Programma nei contesti di apprendimento.

Grazie alla collaborazione di partner in Italia, Portogallo, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca, il progetto ASAP affronta le crescenti sfide educative legate al rapporto tra preadolescenti e media digitali. Integrando contributi provenienti dall'educazione, dalla psicologia, dagli studi dei media e dalla comunicazione, il progetto mira a rafforzare la consapevolezza digitale, l'alfabetizzazione emotiva e il pensiero critico di studenti e studentesse tra gli 11 e i 13 anni.

Questo documento ha una funzione sia concettuale sia operativa. Nella prima parte presenta la pedagogia ASAP, fondata sulla metacognizione, sull'apprendimento esperienziale e sulla prospettiva *onlife*; prosegue descrivendo i pilastri metodologici e i valori fondamentali che ne guidano l'applicazione; infine introduce il Programma Educativo ASAP, che traduce tali principi in competenze e Unità di Apprendimento. Nel loro insieme, questi elementi offrono alle figure educative un quadro coerente per promuovere un rapporto più riflessivo, partecipativo e responsabile con il mondo digitale.

LA PEDAGOGIA ASAP: UN APPROCCIO DI APPRENDIMENTO METACOGNITIVO ED ESPERIENZIALE PER UN MONDO ONLIFE

Il mondo in cui le e i preadolescenti crescono e apprendono è sempre più complesso e interconnesso. Il rapido cambiamento tecnologico, l'esposizione costante ai media digitali e le nuove forme di interazione sociale plasmano il modo in cui percepiscono sé stesse/i e si relazionano con le altre persone. Queste trasformazioni offrono opportunità di creatività e connessione, ma comportano anche sfide legate all'identità, alla regolazione emotiva e alla consapevolezza critica. L'educazione digitale, oggi, deve quindi andare oltre la trasmissione di conoscenze tecniche per promuovere una riflessione più strutturale, la partecipazione e un coinvolgimento consapevole con le realtà digitali e sociali.

La pedagogia ASAP nasce come risposta a questa esigenza. Propone un approccio sistemico che integra metacognizione, apprendimento esperienziale e pratiche partecipative, ponendo la riflessione e la consapevolezza al centro del processo educativo. Invece di concentrarsi solo sui rischi o sui comportamenti, incoraggia studenti e studentesse a esplorare come pensano, sentono e agiscono, sviluppando le competenze che permettono loro di orientarsi nella vita digitale con empatia, autonomia e responsabilità.

Le sezioni seguenti illustrano la struttura dell'approccio ASAP. Presentano i fondamenti teorici, che definiscono le basi concettuali del modello; i pilastri metodologici, che traducono tali principi nella pratica educativa; il ruolo e i valori di educatori e educatrici, che sostengono la relazione di apprendimento; e, infine, il quadro che collega teoria e pratica attraverso le competenze e le Unità di Apprendimento che compongono il Programma Educativo ASAP. Insieme, questi elementi danno forma a una pedagogia coerente, progettata per promuovere benessere, pensiero critico e cittadinanza attiva in un mondo onlife.

Fondamenti teorici

L'approccio ASAP si basa su tre fondamenti teorici interconnessi che ne definiscono l'impianto formativo: la prospettiva *onlife* riconosce la natura integrata dell'esperienza digitale e fisica; la metacognizione sottolinea l'importanza della consapevolezza e della regolazione del proprio pensiero; l'apprendimento esperienziale valorizza la costruzione attiva della conoscenza attraverso l'azione e la riflessione.

La dimensione *onlife*: integrare realtà digitali e fisiche

La prospettiva *onlife* (Floridi, 2015) rappresenta il fondamento filosofico dell'Approccio ASAP. Essa riconosce che, nell'era digitale, la vita non può più essere suddivisa in sfere distinte "online" e "offline": le esperienze digitali sono parte integrante del continuum della quotidianità e ciò che avviene negli

ambienti digitali ha implicazioni emotive, relazionali ed etiche altrettanto concrete di quelle delle interazioni faccia a faccia.

In questa prospettiva, l'Approccio ASAP promuove una visione sistemica dell'apprendimento. L'alfabetizzazione digitale non è considerata un ambito separato o puramente tecnico, ma una dimensione fondamentale dello sviluppo personale e sociale. Imparare a orientarsi nei contesti digitali significa dunque imparare a comprendere sé stesse/i, le altre persone e i contesti sociali in cui si svolgono le interazioni.

Educatrici, educatori, studenti e studentesse esplorano insieme come emozioni, relazioni e scelte si manifestino negli spazi fisici e digitali. In questo modo rafforzano la consapevolezza che la cittadinanza digitale è, a tutti gli effetti, cittadinanza nella vita contemporanea: un modo di essere presenti, responsabili e connessi all'interno di un ambiente umano condiviso che si estende senza soluzione di continuità attraverso entrambe le dimensioni.

Metacognizione e pensiero critico: riflettere su come apprendiamo

La metacognizione costituisce una dimensione trasversale dell'Approccio ASAP. Come definita per la prima volta da John Flavell (1979), essa riguarda la capacità di riflettere sui propri processi di pensiero e di apprendimento, e di regolarli. Invita studenti e studentesse non solo a interrogarsi su *ciò* che conoscono, ma anche su *come* lo hanno appreso, rafforzando così autonomia, curiosità e autoregolazione.

Nella pratica, la metacognizione è strettamente intrecciata con il pensiero critico. All'interno del Programma Educativo ASAP, le e i partecipanti sono incoraggiati/e ad analizzare le proprie ipotesi, mettere in discussione le fonti ed esplorare emozioni e intenzioni che influenzano i loro pensieri e le loro azioni. Lo sviluppo congiunto di consapevolezza cognitiva ed emotiva permette a ciascuna persona di prendere decisioni informate ed etiche, nella vita sociale così come in quella digitale.

La metacognizione non è un obiettivo isolato, ma un atteggiamento di indagine che attraversa l'intero processo educativo: dal formulare domande significative al riconoscere pregiudizi, dal valutare informazioni al riflettere sulle proprie scelte. Trasforma la riflessione in una strategia di apprendimento consapevole, aiutando studenti e studentesse a pensare in modo più chiaro, ad agire in modo più responsabile e a crescere con maggiore consapevolezza.

Apprendimento esperienziale: imparare attraverso l'esperienza diretta e la riflessione

Un ulteriore fondamento dell'Approccio ASAP è l'apprendimento esperienziale, inteso come un processo in cui la conoscenza si costruisce attraverso l'azione e la riflessione. Riprendendo l'idea di John Dewey dell'"imparare facendo" (1971), questo approccio sottolinea che la conoscenza non è soltanto trasmessa, ma prende forma grazie al coinvolgimento attivo in situazioni di vita reale. L'apprendimento emerge dall'esperienza, che richiede l'applicazione concreta di conoscenze e abilità, seguita da una riflessione che permette a ciascuna persona partecipante di attribuire significato, trarre conclusioni e sperimentare nuove strategie.

Il ciclo di apprendimento esperienziale proposto da David Kolb (1984), articolato in quattro fasi interconnesse (esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva) offre la struttura teorica per questo approccio *learning by doing*. Questo

processo dinamico informa la progettazione delle attività educative di ASAP, assicurando che l'apprendimento mantenga una dimensione trasformativa grazie al coinvolgimento attivo.

All'interno del Programma Educativo ASAP, il ciclo di apprendimento esperienziale viene tradotto in attività che invitano le e i partecipanti a confrontarsi con situazioni del mondo reale, riflettere sulle proprie esperienze e sperimentare nuove modalità di pensiero e azione. Ad esempio, una/o studenta può riflettere su un'esperienza vissuta sui social media (osservazione riflessiva), discuterla in gruppo (concettualizzazione astratta) e successivamente provare nuove strategie di interazione digitale (sperimentazione attiva). Questo ciclo rafforza l'integrazione tra pensiero e azione come elementi inscindibili del processo di apprendimento.

In stretta connessione con la metacognizione, la dimensione riflessiva, come evidenziato da Jennifer Moon (1999; 2004), è centrale in questo processo. La riflessione è concepita come una pratica generativa e trasformativa che consente a studenti e studentesse di rielaborare le esperienze vissute, riconoscere le proprie ipotesi, approfondire l'autoconsapevolezza e ridefinire convinzioni e significati personali. Nel contesto di ASAP, la riflessione assume forme sia individuali sia collettive, sostenute dal dialogo, dall'espressione creativa e dall'interrogazione critica.

Insieme, queste basi collocano ASAP come un approccio educativo capace di integrare contesto, consapevolezza e azione. Promuovono lo sviluppo di competenze cognitive, emotive, sociali e digitali, tra cui il pensiero critico e riflessivo, affinché l'apprendimento diventi un processo attivo, intenzionale e partecipativo.

A partire da questo quadro teorico, il progetto identifica una serie di pilastri metodologici, tra cui i metodi preventivi, riflessivi e dialogici, partecipativi e basati sull'animazione, che traducono tali principi nella pratica educativa quotidiana, collegando la teoria con l'azione e la riflessione con l'esperienza.

Pilastri metodologici

I pilastri metodologici dell'Approccio ASAP traducono i suoi fondamenti teorici nella pratica educativa. Ogni metodo incarna una dimensione specifica dell'apprendimento, dalla prevenzione alla riflessione, dalla partecipazione alla creatività, e, insieme, contribuiscono a delineare un quadro integrato che sostiene lo sviluppo di competenze cognitive, emotive, sociali e digitali.

Questi metodi offrono a educatrici e educatori percorsi per promuovere benessere, consapevolezza critica e coinvolgimento attivo, sostenendo studenti e studentesse nell'integrare pensiero e azione sia negli ambienti digitali sia in quelli fisici.

Il metodo preventivo: promuovere benessere e resilienza

Radicato nella prospettiva *onlife*, che riconosce l'interconnessione tra realtà digitale e fisica, l'Approccio ASAP integra la prevenzione nel proprio quadro metodologico non come misura reattiva, ma come dimensione proattiva e strutturale dell'educazione. La prevenzione è intesa come un processo che anticipa le difficoltà, invece di intervenire solo quando si manifestano. Mira a creare le condizioni per uno sviluppo sano ed equilibrato, promuovendo benessere, alfabetizzazione emotiva e

pensiero critico. In questa visione, la prevenzione non è un intervento isolato, ma una pratica continua, integrata nella pratica educativa quotidiana.

In questa prospettiva, prevenire significa costruire resilienza, rafforzare le risorse personali e sviluppare competenze trasversali che aiutino studenti e studentesse ad affrontare le transizioni di vita, gestire l'incertezza e orientarsi in ambienti sociali e digitali complessi e in rapido cambiamento. È strettamente connessa alla crescita personale, all'autonomia e alla capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili. Promuovendo consapevolezza e autoregolazione, la prevenzione permette a tutte e tutti di riconoscere e gestire le sfide prima che diventino rischi.

Nel Programma Educativo ASAP, la prevenzione prende forma attraverso esperienze che sostengono le e i partecipanti nel riconoscere, comprendere e trasformare potenziali vulnerabilità in opportunità di apprendimento. Ad esempio, alcune attività guidano studenti e studentesse a individuare i segnali dello "stress digitale" e a sviluppare strategie per regolare le proprie risposte emotive, prevenendo conseguenze negative come dipendenza, ansia o confronto sociale costante. In altre, la riflessione sulla comunicazione online, sull'autenticità dei contenuti o sull'influenza sociale diventa spazio per esercitare autocontrollo, empatia e consapevolezza critica.

Integrando la prevenzione in un quadro di sviluppo delle competenze, ASAP supera un paradigma centrato sulla sola riduzione del rischio. Ridefinisce la prevenzione come un processo di potenziamento, che rafforza capacità di agire, autoconsapevolezza e responsabilità etica. In questo modo, la prevenzione diventa un orizzonte educativo quotidiano: una pratica condivisa che sostiene autonomia, inclusione e benessere, sia nei contesti digitali che in quelli fisici.

Il metodo riflessivo e dialogico: apprendere attraverso l'indagine e la creazione condivisa di significato

Radicato nella dimensione metacognitiva dell'Approccio ASAP, il metodo riflessivo e dialogico pone l'interrogazione, il dialogo e la riflessione condivisa al centro del processo di apprendimento. Si fonda sull'idea che il pensiero si sviluppi attraverso l'interazione e che la comprensione si approfondisca quando studenti e studentesse sono invitati/e ad articolare, mettere alla prova e affinare le proprie prospettive in relazione a quelle delle altre persone. Ispirato alla tradizione socratica dell'indagine, il dialogo non è qui uno strumento per trasmettere risposte, ma un mezzo per generare nuove domande e la co-costruzione di significato.

In questo metodo, riflessione e dialogo sono pratiche strettamente intrecciate. Le e i partecipanti sono incoraggiati/e a muoversi tra l'introspezione personale e la discussione di gruppo, riconoscendo come pensieri, emozioni e valori si influenzino reciprocamente. Attraverso domande guidate, interazione tra pari e ragionamento collettivo, sviluppano consapevolezza dei propri processi cognitivi ed emotivi mentre esercitano il pensiero critico ed etico. Questo processo coltiva empatia, ascolto attivo e umiltà intellettuale, competenze essenziali per la vita nei contesti sociali e digitali.

Il ruolo di educatrici e educatori è quello di facilitare il dialogo. Piuttosto che offrire soluzioni, chi educa crea uno spazio sicuro in cui curiosità e incertezza possano essere esplorate, e modella pratiche riflessive ponendo domande aperte, valorizzando punti di vista diversi e accompagnando studenti e studentesse nella costruzione delle proprie interpretazioni. Questa postura dialogica trasforma la

relazione educativa in una collaborazione di indagine, nella quale tutte e tutti diventano al tempo stesso discenti e insegnanti.

In questa prospettiva, riflessione e dialogo non rappresentano fasi separate dell'apprendimento, ma atteggiamenti continui che sostengono la metacognizione e la partecipazione. Contribuiscono a trasformare le informazioni in comprensione e la consapevolezza in azione. Praticando il dialogo come modo di pensare insieme, studenti e studentesse sviluppano la capacità di ragionare in modo critico, relazionarsi con empatia e assumersi responsabilità all'interno delle loro comunità, sia online che offline.

Il metodo partecipativo: l'apprendimento come creazione condivisa

Radicato nei principi dell'apprendimento esperienziale, il metodo partecipativo concepisce l'apprendimento come un processo di creazione condivisa. Riconosce che la conoscenza si sviluppa attraverso collaborazione, interazione e impegno reciproco. La partecipazione non consiste semplicemente nel prendere parte alle attività, ma nell'assumersi una responsabilità attiva all'interno della comunità di apprendimento. Studentesse, studenti, educatrici e educatori diventano co-autori e co-autrici del percorso educativo, contribuendo con idee, punti di vista ed esperienze che rendono l'apprendimento significativo e sensibile al contesto.

Questo approccio promuove la proprietà e l'agenzia. Incoraggiando gli studenti a proporre argomenti, idee e integrando le loro esperienze vissute nel percorso educativo, la partecipazione diventa un motore di motivazione e rilevanza. Gli studenti non si vedono come destinatari passivi dei contenuti, ma come partner nel processo di indagine e scoperta. Questo senso di scopo condiviso rafforza l'impegno e aiuta a collegare la crescita individuale con il benessere collettivo.

Questo approccio favorisce senso di appartenenza e agentività. Invitando studenti e studentesse a proporre temi e idee, e integrando nel percorso educativo le loro esperienze vissute, la partecipazione diventa una fonte di motivazione e di rilevanza personale. Le e i partecipanti non si percepiscono più come destinatari passivi di contenuti, ma come protagonisti attivi in un processo continuo di indagine e scoperta. Questo scopo condiviso rafforza l'impegno e collega la crescita individuale al benessere del gruppo.

Nel quadro ASAP, la partecipazione supera i confini della classe. Comporta la costruzione di ponti tra contesti educativi e la comunità più ampia, collegando ambienti formali e non formali e promuovendo la collaborazione tra scuole e famiglie. Questa apertura alimenta inclusività e una visione dell'educazione come processo collettivo e bene comune.

In definitiva, l'approccio partecipativo trasforma l'apprendimento in un atto democratico e co-creativo. Favorisce collaborazione, comunicazione e consapevolezza critica, permettendo a studenti e studentesse di assumere un ruolo attivo nel plasmare non solo il proprio percorso di crescita, ma anche gli ambienti sociali e digitali in cui vivono.

Il metodo basato sull'animazione: imparare attraverso la creatività e la partecipazione

Basato sull'apprendimento esperienziale e complementare all'approccio partecipativo, il metodo basato sull'animazione (Pollo, 2002; Floris, 2018) offre un modo concreto per trasformare collaborazione e creatività in apprendimento. Non è inteso come semplice intrattenimento, ma come

strumento pedagogico e sociale strutturato che permette a educatrici e educatori di progettare esperienze significative e coinvolgenti. In questo contesto, “animazione” indica attività dinamiche e partecipative che danno vita all’apprendimento attraverso il dialogo, il gioco e l’azione creativa.

Giochi di ruolo, giochi cooperativi e narrazione interattiva diventano occasioni di esplorazione, collaborazione e costruzione condivisa di significati. Il principio guida di questo metodo è che chi educa non agisce al posto di, ma rende possibile l’azione: l’apprendimento nasce dalla partecipazione, non dalla semplice trasmissione. Ciò implica un passaggio da un insegnamento tradizionale, centrato sui contenuti, a una pedagogia esperienziale che mette al centro studenti e studentesse.

L’animazione valorizza molteplici linguaggi espressivi (verbale, visivo, corporeo e digitale) permettendo a ciascun partecipante di contribuire secondo le proprie capacità e preferenze. La dimensione di gruppo è altrettanto importante: l’interazione con le altre persone favorisce l’assunzione di prospettive diverse, l’empatia e la rielaborazione cognitiva. Attraverso il coinvolgimento collaborativo, le e i partecipanti imparano a esprimersi, ad ascoltare attivamente e a costruire insieme la comprensione.

La dimensione ludica non è una distrazione, ma un catalizzatore di curiosità, concentrazione e connessione emotiva. Integrando creatività, interazione e divertimento, l’animazione trasforma l’apprendimento in un processo sociale in cui motivazione e comprensione crescono insieme. Invita studenti e studentesse a vivere l’educazione non come obbligo, ma come spazio di scoperta, partecipazione e crescita condivisa.

Presi insieme, i quattro metodi formano un sistema che rende l’Approccio ASAP una pratica educativa vissuta. Invitano educatrici e educatori a creare ambienti di apprendimento inclusivi, partecipativi e riflessivi, in cui prevenzione, dialogo, collaborazione e creatività diventano parte integrante dell’esperienza quotidiana.

Il ruolo delle educatrici e degli educatori

L’efficacia dell’Approccio ASAP dipende in larga misura dalla capacità di educatrici e educatori di interpretare, adattare e facilitare i metodi nei contesti reali. In questo quadro, chi educa non è soltanto una persona che trasmette conoscenze, ma una figura che facilita processi e relazioni, creando le condizioni per un apprendimento autentico, significativo e partecipato. Il compito principale consiste nel sostenere l’espressione personale, stimolare la riflessione e alimentare il dialogo all’interno di un ambiente di apprendimento sicuro e inclusivo.

Educatrici e educatori incarnano i principi di prevenzione, riflessione e partecipazione che costituiscono la base dell’Approccio ASAP. Accompagnano studenti e studentesse nel collegare le proprie esperienze personali con dimensioni sociali, etiche e digitali più ampie, promuovendo consapevolezza di come emozioni, valori e scelte interagiscano nella vita quotidiana. In questo senso, chi educa agisce come mediatrice o mediatore tra individuo e collettività, contribuendo a creare connessioni tra scuole, famiglie e comunità in un impegno educativo condiviso.

Il ruolo di educatrici e educatori è anche intergenerazionale. Facilitando la collaborazione tra bambine/i, genitori, insegnanti e altri attori educativi, educatrici e educatori aprono spazi di riflessione

condivisa sulla vita digitale, sulle relazioni e sulle dinamiche sociali. Modellano pratiche riflessive ponendo domande aperte, valorizzando la curiosità e mostrando che l'incertezza può diventare uno spazio fertile per la crescita. In questo modo alimentano empatia, autoconsapevolezza e senso di responsabilità, qualità che si estendono ben oltre i confini della classe.

Valori fondamentali

Il ruolo delle educatrici e degli educatori si fonda su una serie di valori fondamentali che conferiscono significato e coerenza all'Approccio ASAP. Questi valori orientano azioni, atteggiamenti e relazioni in ogni fase del processo di apprendimento:

- Centralità della persona: riconoscere l'unicità, la dignità e il potenziale di ogni discente, sostenendone la crescita personale e intellettuale con empatia e rispetto;
- Inclusione: accogliere la diversità e garantire accessibilità per tutte e tutti, creando ambienti in cui ogni persona si senta rappresentata, ascoltata e valorizzata;
- Relazioni educative e partecipazione: promuovere dialogo, collaborazione e responsabilità condivisa attraverso relazioni fondate sulla fiducia e sulla democraticità, in cui ogni voce ha valore;
- Non giudizio e apertura: mantenere un atteggiamento di ascolto attivo e sospensione del giudizio, permettendo a studenti e studentesse di esprimersi liberamente ed esplorare punti di vista diversi senza timore di valutazione;
- Empatia e cura: riconoscere emozioni e prospettive altrui e agire con sensibilità ed empatia, sia nei contesti digitali che nelle interazioni quotidiane;
- Autenticità e responsabilità: promuovere coerenza tra pensiero, espressione e azione, coltivando consapevolezza etica nelle relazioni personali, sociali e digitali;
- Curiosità critica: alimentare un atteggiamento aperto e interrogativo verso sé stesse/i, le altre persone e il mondo, incoraggiando l'esplorazione, l'indagine e il pensiero autonomo.

Questi valori si traducono nella pratica quotidiana delle educatrici e degli educatori, influenzando la creazione degli ambienti di apprendimento, le modalità di facilitazione del dialogo e il modo in cui si costruiscono relazioni di fiducia e reciprocità. Incarnandoli, chi educa trasforma ogni esperienza educativa in un'opportunità di crescita, connessione e responsabilità condivisa.

In definitiva, educatrici e educatori agiscono come co-creatrici e co-creatori di significato. Attraverso presenza, ascolto e azione intenzionale, accompagnano studenti e studentesse nel processo di interpretazione, messa in discussione e trasformazione dell'esperienza. All'interno dell'Approccio ASAP, chi educa è al tempo stesso discente e guida: una persona che impara con le altre e gli altri, non al posto loro. In questo modo, l'educazione può diventare un viaggio condiviso di scoperta e trasformazione.

Dalla teoria alla pratica: il Programma Educativo ASAP

Il Programma Educativo ASAP rappresenta la dimensione operativa dell'Approccio. Traduce il quadro teorico e metodologico in percorsi di apprendimento strutturati ed esperienziali, finalizzati a

promuovere lo sviluppo di competenze trasversali nei contesti educativi. Attraverso un equilibrio di riflessione, dialogo e partecipazione attiva, il programma sostiene studenti e studentesse nel collegare pensiero, emozione e azione.

Questa sezione presenta l'architettura educativa di ASAP e il modo in cui i principi pedagogici si trasformano in pratica. Si parte dalle Competenze Chiave che costituiscono la base del processo di apprendimento, definite in continuità con i quadri europei LifeComp (CE, 2020) e DigComp (CE, 2022). Successivamente vengono introdotte le Unità di Apprendimento, che danno forma a tali competenze attraverso un insieme coerente di attività partecipative e riflessive.

Nel loro insieme, il quadro delle competenze e le Unità di Apprendimento offrono a educatrici e educatori una guida pratica per progettare esperienze che promuovano consapevolezza, azione e responsabilità nel mondo *onlife*.

Quadro delle competenze

Il ruolo delle educatrici e degli educatori, fondato su valori condivisi e pratiche riflessive, trova espressione concreta nello sviluppo di Competenze Chiave che sostengono la crescita di studenti e studentesse sia nella dimensione personale sia in quella digitale.

Sulla base dei principi di LifeComp, il quadro europeo per l'apprendimento permanente della competenza chiave personale, sociale e dell'imparare a imparare, e di DigComp, il suo corrispettivo per la competenza chiave digitale (Consiglio dell'Unione Europea, 2018; CE, 2019), ASAP identifica un insieme di competenze trasversali che collegano pensiero, sentimento e azione, aiutando le persone che apprendono a orientarsi nella complessità del mondo onlife con consapevolezza e responsabilità.

I criteri di ASAP sono allineati a questi modelli europei, garantendo trasferibilità e coerenza con le politiche educative dell'Unione. Tra le sue competenze trasversali si annoverano:

- Area Personale (LifeComp P1-P3):
 - Alfabetizzazione emotiva (LifeComp P1): riconoscere, nominare e gestire le emozioni proprie e altrui;
 - Resilienza e consapevolezza di sé (LifeComp P2): riflettere sulle esperienze, imparare dagli errori e sviluppare fiducia e flessibilità;
 - Benessere ed equilibrio (LifeComp P3): mantenere stabilità emotiva, gestire lo stress e armonizzare le esperienze digitali con quelle della vita quotidiana.
- Area Sociale (LifeComp S1-S3):
 - Empatia e capacità relazionali (LifeComp S1): ascolto attivo, comunicazione rispettosa e comprensione delle prospettive altrui;
 - Comunicazione autentica e responsabilità (LifeComp S2): esprimersi con chiarezza e coerenza tra pensiero, parola e azione, promuovendo fiducia e consapevolezza etica nelle interazioni sociali e digitali;
 - Partecipazione collaborativa (LifeComp S3): impegnarsi in modo costruttivo, co-creare conoscenza e assumersi responsabilità condivise nei gruppi e nelle comunità.
- Area Imparare ad imparare (LifeComp L1-L3):
 - Mentalità di crescita e motivazione (LifeComp L1): coltivare curiosità, apertura e disposizione ad affrontare le sfide come opportunità di crescita e apprendimento;

- Pensiero critico e metacognitivo (LifeComp L2): analizzare informazioni, mettere in discussione ipotesi, riflettere sul proprio pensiero e riconoscere i pregiudizi;
- Apprendimento autoregolato (LifeComp L3): definire obiettivi, monitorare i progressi e adattare le strategie attraverso riflessione e feedback.
- Area Alfabetizzazione su informazione e dati (DigComp 1.1-1.3):
 - Ricerca e valutazione delle informazioni digitali (DigComp 1.1, 1.2): navigare, selezionare e valutare criticamente informazioni e contenuti online per verificarne accuratezza, pertinenza e affidabilità.
- Area Comunicazione e collaborazione (DigComp 2.1-2.6):
 - Comunicazione e partecipazione digitale (DigComp 2.1, 2.2): interagire e condividere nel rispetto della diversità, della privacy e degli standard etici;
 - Cittadinanza digitale e collaborazione (DigComp 2.3, 2.4): partecipare attivamente alle comunità online, co-creare conoscenza e contribuire responsabilmente agli spazi digitali condivisi;
 - Netiquette e interazione rispettosa (DigComp 2.5): applicare norme e comportamenti appropriati per promuovere fiducia, inclusione ed empatia negli ambienti digitali.
- Area Sicurezza (DigComp 4.1-4.4):
 - Comportamento digitale responsabile (DigComp 4.2, 4.3): gestire l'identità digitale, proteggere la privacy e tutelare il benessere emotivo e fisico negli ambienti online.
- Area Risolvere problemi (DigComp 5.1-5.4)
 - Risolvere problemi in ambiente digitale (DigComp 5.1): identificare bisogni, valutare soluzioni tecnologiche e applicare strategie creative alle sfide quotidiane.

Queste competenze non vengono trasmesse come contenuti astratti, ma si sviluppano attraverso esperienza, dialogo e riflessione. Nell'Approccio ASAP, lo sviluppo delle competenze è un processo vissuto, che nasce dall'interazione, dall'indagine e dalla pratica, permettendo a studenti e studentesse di integrare conoscenza, emozione e azione in un percorso di crescita e responsabilità personale.

Le Unità di Apprendimento

Le competenze trasversali sopra descritte prendono forma attraverso le sei Unità di Apprendimento ASAP (UdA), che costituiscono il nucleo del Programma Educativo. Esse traducono il quadro teorico e metodologico, insieme alle aree di competenza identificate in LifeComp e DigComp, in percorsi educativi concreti in cui l'apprendimento avviene attraverso esperienza, dialogo e riflessione.

Ogni unità è costruita attorno a un tema specifico e integra dimensioni cognitive, emotive e sociali in un processo di apprendimento coerente:

- Il potere delle domande: esplorare la curiosità, l'indagine e il pensiero critico;
- Emozioni: riconoscere, comprendere ed esprimere le emozioni in modo costruttivo;
- Comunicazione: sviluppare empatia, ascolto attivo ed espressione assertiva;
- Autenticità e autorevolezza: identificare informazioni affidabili e promuovere consapevolezza etica negli ambienti digitali;
- Modelli di riferimento: riflettere su valori, influenza sociale e scelte responsabili;
- Onlife: trovare equilibrio tra esperienze online e offline e promuovere benessere digitale.

Ogni UdA propone attività strutturate ma adattabili, progettate per aiutare partecipanti di età diverse a esplorare situazioni di vita reale, riflettere sulle proprie esperienze e sviluppare competenze chiave nelle aree personale, sociale, dell'imparare a imparare e digitale. La struttura modulare consente a educatrici e educatori di adattare le sessioni a diversi contesti, formali e informali, individuali e di gruppo, scolastici e comunitari.

Integrando apprendimento esperienziale, metacognizione e partecipazione creativa, le Unità di Apprendimento traducono l'Approccio ASAP in azione. Non rappresentano una semplice sequenza di lezioni, ma un percorso di esplorazione e trasformazione che permette a studenti e studentesse di collegare consapevolezza e azione, riflessione e partecipazione.

CONCLUSIONI

Il panorama educativo contemporaneo sta cambiando in modo rapido e complesso. Le e i preadolescenti affrontano sfide crescenti legate allo sviluppo dell'identità, alla regolazione emotiva, all'esposizione digitale e alla pressione sociale. La diffusione dei social media, l'influenza degli algoritmi nelle interazioni quotidiane e la pervasività dei contenuti online hanno trasformato non solo il modo in cui le e i giovani comunicano e apprendono, ma anche il modo in cui percepiscono sé stesse/i e le altre persone. Queste trasformazioni richiedono modelli educativi in grado di sostenere consapevolezza, riflessione e resilienza, accompagnando studenti e studentesse ad agire in modo informato e responsabile nei contesti digitali e sociali interconnessi.

In questo scenario, tre fondamenti teorici orientano l'approccio educativo di ASAP: la prospettiva onlife, che riconosce la natura integrata delle dimensioni digitali e fisiche; la metacognizione, che valorizza consapevolezza e regolazione del proprio pensiero; l'apprendimento esperienziale, che enfatizza la costruzione attiva della conoscenza attraverso azione e riflessione. Insieme, questi fondamenti offrono una lente attraverso cui comprendere come processi cognitivi, emotivi e sociali si intreccino nella vita di tutti i giorni.

Questi principi si traducono in pratica grazie ai pilastri metodologici che guidano la progettazione e la facilitazione educativa. Il metodo preventivo, il metodo riflessivo e dialogico, il metodo partecipativo e il metodo basato sull'animazione offrono a educatrici e educatori percorsi concreti per promuovere benessere, consapevolezza critica e collaborazione. Il loro ruolo, sostenuto da valori fondamentali quali centralità della persona, inclusione, non giudizio, empatia, autenticità, responsabilità e curiosità critica, è quello di creare ambienti sicuri, inclusivi e dialogici in cui l'apprendimento possa svilupparsi in modo significativo.

Dalla teoria alla pratica, l'Approccio ASAP si concretizza in un Programma Educativo che affronta competenze personali, sociali, dell'imparare a imparare e digitali, in coerenza con i quadri europei per garantirne chiarezza e trasferibilità. Le Unità di Apprendimento offrono percorsi tematici strutturati ma flessibili, che collegano riflessione e partecipazione, consapevolezza e azione. In questo modo, ASAP propone un percorso educativo coerente e sensibile al contesto, capace di sostenere le e i preadolescenti in un mondo complesso e interconnesso.

Nel complesso, ASAP promuove un approccio sistemico all'educazione che integra alfabetizzazione digitale e crescita personale. Combinando esperienza, riflessione e partecipazione, sostiene studenti e studentesse nell'unire conoscenza e azione, consapevolezza di sé e responsabilità verso gli altri. Questo quadro accompagna educatrici e educatori nel favorire un impegno critico, empatico ed etico con sé stesse/i, con le persone che li circondano e con gli ambienti digitali nei quali vivono.

BIBLIOGRAFIA

- Dewey, J. (1971). *Experience and education*. Collier Books. (Opera originale pubblicata nel 1938; edizione italiana consultabile: Dewey, J. (2014). *Esperienza e educazione* [Trad. E. Codignola]. Raffaello Cortina Editore).
- Consiglio dell'Unione Europea. (2018). *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)*. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 189, 1–13. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604(01))
- Commissione Europea (CE). (2019). *Key competences for lifelong learning*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540>.
- Commissione Europea (CE). (2020). *LifeComp: The European framework for personal, social and learning-to-learn key competence (EUR 30246 EN, JRC120911)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/302967>
- Commissione Europea (CE). (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes (EUR 31006 EN, JRC128415)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Floris, F. (2018). *L'animazione socio-educativa: Teoria, metodi e strumenti per l'intervento educativo*. Carocci Faber.
- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Moon, J. A. (1999). *Reflection in learning and professional development: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Moon, J. A. (2004). *A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Pollo, A. (2002). *Animazione culturale e formazione: L'esperienza dell'animazione nei processi educativi*. LAS.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP